

Raccolta di discussioni sul pregiudizio di conferma

Amelia Carolina Sparavigna

Dipartimento di Scienza Applicata e Tecnologia, Politecnico di Torino

Torino, 14 Novembre 2020. DOI: 10.5281/zenodo.4273991

In questo testo si desidera parlare del "pregiudizio di conferma", proponendo una serie di letture di articoli, facilmente reperibili sul web che illustrano le ricerche su questo fenomeno cognitivo con esempi vari. E si comincia subito: vi vengono segnalati articoli dal web, sottolineando che non tutto ciò che è reperibile su internet è fake news. come non tutto quello che si trova su quotidiani nazionali o detto e visto in televisione è una informazione scevra di pregiudizi di conferma.

Vediamo l'origine della parola "pregiudizio".

Da www.treccani.it/vocabolario/pregiudizio/ Il sostantivo viene dal Latino, *praeiudicium*, che, nel diritto romano, era un'azione giuridica precedente al giudizio, e tale da influire talvolta sulle decisioni del giudice competente. Il termine oggi ha diversi significati. 1) idea, opinione concepita sulla base di convinzioni personali e prevenzioni generali, senza una conoscenza diretta dei fatti, delle persone, delle cose, tale da condizionare fortemente la valutazione, e da indurre quindi in errore (è sinonimo, in questo significato, di preconcetto). 2) Convinzione, credenza superstiziosa o comunque errata, senza fondamento. 3) Il danno che può derivare agli interessi di una persona da un atto che pregiudichi, cioè comprometta l'esecuzione di una eventuale decisione favorevole del giudice competente; per estensione, fuori del linguaggio giuridico, danno in genere: essere di pregiudizio (o di grave pregiudizio) per la salute, per la reputazione.

Dopo questa premessa sul termine, possiamo ritenere che il "pregiudizio di conferma" sia un'azione cognitiva che cerchi, come nel diritto romano, di trovare le prove che siano da supporto (conferma) alla tesi proposta (giudizio), senza cercare quelle prove che possono essere contrarie. E' evidente che il confine tra "bias di conferma" e deliberata azione di falsare la realtà è molto labile.

Prima di cominciare la lettura di alcuni articoli, si noti che non c'è una voce su Wikipedia concernente il "pregiudizio" di conferma, ma c'è sul "bias" di conferma. it.wikipedia.org/wiki/Bias_di_conferma . "Il bias di conferma (in inglese confirmation bias) in psicologia indica un fenomeno cognitivo umano per il quale le persone tendono a muoversi entro un ambito delimitato dalle loro convinzioni acquisite". Ma "bias" è "inclination or prejudice for or against one person or group, especially in a way considered to be unfair", e precisamente il pregiudizio.

Lecture suggerite

Franco Mattarella - Perché cerchiamo continuamente prove che confermino le nostre convinzioni e trascuriamo quelle contrarie ad esse? "Coloro cui sfugge completamente l'idea che è possibile aver torto non possono imparare nulla, tranne la tecnica. (Gregory Bateson)". Una lettura fortemente consigliata al link seguente <http://www.pensierocritico.eu/pregiudizio-di-conferma.html> , <https://archive.is/azdN4> .

Le pagine sono proposte da Franco Mattarella. Oltre alla ricca informazione, è anche data una bibliografia immediatamente reperibile.

"Una descrizione esaustiva del pregiudizio, dal punto di vista psicologico, la dà lo psicoanalista Giovanni Jervis su la Treccani.it, e questa è la sua definizione sintetica: Alla lettera e in senso generale il pregiudizio è un giudizio anticipato rispetto alla valutazione dei fatti. Risponde a questa accezione l'uso comune del termine in locuzioni quali "esaminare un problema senza pregiudizi", o "essere spregiudicati". In senso più tecnico e restrittivo il vocabolo serve invece a designare, e inscindibilmente a connotare in senso negativo, qualsiasi atteggiamento sfavorevole o ostile, in particolare quando esso presenti, oltre che caratteri di superficialità e indebita generalizzazione (v. Allport, 1954), anche caratteristiche di rigidità, cioè quando implichi il rifiuto di metterne in dubbio la fondatezza e la resistenza a verificarne la pertinenza e la coerenza."

Al link che si è dato si trova poi una discussione sul lavoro svolto negli anni '60 da Peter Watson. e si dice che questo lavoro ha evidenziato che "il confirmation bias è uno dei maggiori ostacoli anche per la ricerca scientifica. Infatti egli si rese conto che le persone, di fronte a un'ipotesi da verificare, invece di cercare di falsificarla¹ ... tendono a confermarla". Watson propose un test. "L'obiettivo del test simula[va] un problema scientifico in miniatura, le cui variabili sono sconosciute, e in cui devono essere sistematicamente addotte prove per confutare o supportare ipotesi. [...] Il tipo di atteggiamento mentale che questo compito richiede è quello dell'analisi formale della procedura scientifica proposta da Popper (1959). Esso consiste nella volontà di tentare di falsificare ipotesi, e quindi di testare le idee intuitive che spesso portano alla sensazione di

1 Si veda la nota seguente.

certezza. Ovviamente il metodo scientifico può essere insegnato e coltivato. Ma la disponibilità (in contrasto con la capacità) a pensare e discutere razionalmente in un ambito asistematico di conoscenza è presumibilmente legato ad altri fattori, oltre all'intelligenza, in quanto implica una disposizione a confutare, piuttosto che a rivendicare asserzioni, e a tollerare la disillusione per risposte negative".

Da leggere con cura la scheda preparata da Mattarella su Popper.

!934: Karl Popper propose nel suo libro intitolato Logica della scoperta scientifica, che quando si vuole accertare la verità di una teoria scientifica non è sufficiente verificarla, ma è necessario falsificarla². Mattarella sintetizza nei seguenti punti la logica Popper.

- 1) Per quasi ogni teoria, è facile ottenere delle conferme, o verifiche, se cerchiamo solo quelle.
- 2) "Le conferme dovrebbero valere solo se sono il risultato di previsioni rischiose", ovvero la conferma di una teoria è valida solo se nel cercarla si ha il rischio di trovare qualcosa che poteva confutare la teoria.
- 3) "Ogni teoria scientifica "valida" è una proibizione: essa preclude l'accadimento di certe cose. Quante più cose preclude, tanto migliore essa risulta".
- 4) "Una teoria che non può essere confutata da alcun evento concepibile, non è scientifica."
- 5) L'inconfutabilità di una teoria non è, contrariamente al pensiero comune, un pregio ma un difetto.
- 6) Mattarella conclude dicendo che la teoria della falsificabilità è una teoria ha ricevuto molte critiche "ma è ritenuta ancora oggi imprescindibile per la ricerca scientifica (ved. bibliografia Carlo Veronesi)".

CICAP - Il Pregiudizio di Conferma, 23-04-2020 di Sara Pluviano e Sergio Della Sala, <https://www.cicap.org/n/articolo.php?id=279298> - <https://archive.is/2ZX0M>

L'articolo parla di un "meccanismo cognitivo che - affermano gli autori - evidenzia tutta la limitatezza del nostro sistema di pensiero". Con "bias o pregiudizio di conferma", dicono Sara Pluviano e Sergio Della Sala, "si intende la tendenza per cui ricerchiamo e valorizziamo informazioni che confermano ciò di cui siamo già convinti, ignorando, sminuendo o evitando le evidenze contrarie". Potremmo aggiungere anche che si arriva

2 Dal vocabolario Treccani - falsificare v. tr. – 1. Contraffare, imitare dolosamente: f. firme, cambiali, documenti; f. un timbro, un sigillo; f. monete, metalli; f. una merce; anche, f. una notizia (o sim.), inventarla spacciandola per vera. 2. Nel linguaggio filosofico e scientifico, f. un'ipotesi, una teoria, confutarla, dimostrarla falsa o infondata, per es., per mezzo di un esperimento relativo a circostanze osservabili (si contrappone a verificare, nel senso di confermare l'esattezza di un'ipotesi, di una teoria).

addirittura a screditare le informazioni altrui, per valorizzare le proprie³.

I primi esperimenti sul bias di conferma sono stati svolti da Peter Wason negli anni sessanta. "Egli si rese conto che le persone, di fronte a un'ipotesi da verificare, invece di cercare di falsificarla, tendono a confermarla". L'origine dell'espressione "confirmation bias" viene proprio da Wason. Come osservava Wason, i soggetti tendevano a verificare le loro idee. In uno dei suoi esperimenti, Wason sottoponeva i soggetti ad un piccolo problema scientifico in miniatura. Facciamolo anche noi. I partecipanti dovevano scoprire la regola alla base della tripletta di numeri 2-4-6. La regola da trovare era semplicissima; si trattava di mettere tre numeri in ordine crescente. Quindi la tripletta 1-2-3, ad esempio, andava benissimo, come sarebbe andata bene 7 - 11 - 13. "Tuttavia, le persone ipotizzavano regole molto più complesse e particolari e finivano per testare esempi che risultavano sempre seguire queste regole, procurandosi così molte conferme per le loro ipotesi". Ad esempio, sommavano 2 ad ogni numero fornendo una nuova tripletta di numeri come 8-10-12, perché magari immaginavano la regola che i numeri fossero pari, crescenti con incrementi di due. Ma la regola pensata da Wason era molto più semplice.

Fa bene quindi l'articolo proposto dal Cicap a sottolineare che il bias di conferma è una "sorta di cecità, che impedisce di osservare i fenomeni da più punti di vista". Esso "è uno dei meccanismi cognitivi più complessi e radicati della nostra mente". Secondo D. Kahneman questo meccanismo sarebbe utile nell'ambito "di un sistema di pensiero che opera con poco o senza alcuno sforzo e nessun senso di controllo volontario, generando illusioni e tendendo in partenza a credere e confermare, trascurando l'ambiguità e reprimendo il dubbio". Continua poi l'articolo: "Come accade per molte altre euristiche⁴, il pregiudizio di conferma non è di per sé negativo; è anzi un processo inferenziale pragmatico che risponde a un principio di economia cognitiva". Non possiamo analizzare criticamente e approfonditamente tutto ciò che attrae la nostra attenzione. "La nostra mente preferisce focalizzarsi su quello che già conosce, cullandosi in una zona di comfort con informazioni che sono in linea con precedenti pensieri ed opinioni". Non solo: "quanto più le nuove informazioni che elaboriamo suscitano emozioni forti e mettono in discussione pensieri ed opinioni radicate, tanto più tenderemo a infastidirci e il pregiudizio

3 A questo proposito, si desidera consigliare la lettura di una discussione dell'opera di Giovanni Tzetze, sulla "retorica di esaltazione della sua opera e denigrazione di quella altrui (autori antichi o coevi), che costella i suoi lavori", di Martina Savio, 2020.

4 Da Treccani.it. Euristiche: Aspetto del metodo scientifico che comprende un insieme di strategie, tecniche e procedimenti inventivi per ricercare un argomento, un concetto o una teoria adeguati a risolvere un problema dato. Benché l'uso del termine risalga a I. Kant, la nozione cui rimanda è presente fin dall'antichità. - euristica s. f. [dall'agg. euristico]. - Parte di una scienza che ha per oggetto la scoperta di fatti o di verità (per es., nella storiografia, è il metodo di ricerca e di raccolta dei documenti). - euristico agg. [der. del gr. εὐρίσκω «trovare, scoprire»] (pl. m. -ci). - Nel linguaggio scient., detto di ipotesi che viene assunta precipuamente come idea direttrice nella ricerca dei fatti, e del metodo stesso di ricerca così condotta: mezzo e., in senso lato, mezzo di ricerca. In partic., in matematica, procedimento e., qualsiasi procedimento non rigoroso (a carattere approssimativo, intuitivo, analogico, ecc.) che consente di prevedere o rendere plausibile un risultato, il quale in un secondo tempo dovrà essere controllato e convalidato per via rigorosa.

salderà la sua presa, dandoci ragione sempre e comunque".

Non che il pregiudizio di conferma sia sempre necessariamente negativo, "anzi risponde a un meccanismo di sopravvivenza", come suggerito da R. Nickerson. Secondo D. Kahneman, i problemi "sorgono quando un sistema di pensiero così primordiale e intuitivo tende a prevalere su un più attento sistema votato al controllo e alla razionalità, facendoci cadere vittime di errori di valutazione che mal direzionano il nostro comportamento, come nel caso degli effetti del pregiudizio di conferma nell'ambito dei dibattiti politici o riguardo a temi di interesse pubblico, in particolare laddove si scontrano fazioni molto polarizzate".

Il suggerimento con cui si chiude l'articolo proposto in Cicap.org è che data la pervasività del pregiudizio di conferma, "diventa allora essenziale esercitare il proprio pensiero critico, senza fermarsi alla prima idea che ci siamo formati e imparando a mettere sistematicamente in discussione idee ed opinioni anche radicate". Dovremmo, come suggeriscono gli autori, ispirarci ad Abraham Lincoln, "che amava circondarsi di persone con idee politiche opposte alle sue. ... aveva infatti capito che l'ascolto attento, il confronto e l'esercizio del pensiero critico sono necessari per la presa di decisioni", specialmente quando si deve decidere su temi di importanza collettiva.

Paraocchi - Coppia di pezzi di cuoio cuciti lateralmente alla testiera del cavallo per impedirgli la visuale ed evitare così che, disturbato, si imbezzarrisca || figg. con i o il paraocchi, senza tenere conto di quanto pensano o fanno gli altri: ragionare con i paraocchi | avere, mettersi i o il paraocchi, ignorare o volere ignorare l'evidenza - https://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/P/paraocchi.shtml

GALILEO - All'origine del pregiudizio di conferma: perché crediamo solo a quello che ci dà ragione - di Marta Musso - 19 Dicembre 2019 -
<https://www.galileonet.it/pregiudizio-di-conferma-cervello/#:~:text=I%20meccanismi%20del%20pregiudizio%20di,ignorare%20quelle%20che%20le%20contraddicono.>
<https://archive.is/jfljT>

"Far cambiare idea a qualcuno non è affatto semplice. Molti di noi, infatti, tendono a credere solamente alle informazioni che avvalorano ciò che già pensiamo". Ed è per via del meccanismo del pregiudizio di conferma. Questo meccanismo è - secondo Marta Musso - "noto per essere un elemento chiave nella diffusione della disinformazione e delle fake news. Ma da dove nasce e quali sono i meccanismi sui quali agisce? A provare a

rispondere sono stati i ricercatori della City University di Londra e della University College London, secondo cui a giocare un ruolo importante in questo processo mentale è la corteccia frontale mediale posteriore (pmFC), area del cervello già nota per essere coinvolta nei processi decisionali". Marta Musso discute lo studio pubblicato su Nature Neuroscience (Kappes, A., Harvey, A. H., Lohrenz, T., Read Montague, P. & Sharot, T., 2020). In questo articolo, "i ricercatori hanno cercato di capire dove nasce il pregiudizio di conferma, che consiste nel ricercare e selezionare informazioni in modo da attribuire maggiore credibilità a quelle che confermano le proprie convinzioni e ignorare quelle che le contraddicono". Con vari esperimenti, i ricercatori hanno scoperto che "l'attività della pmFC in risposta alle opinioni altrui si manifesta solo di fronte a un accordo e si riduce durante un disaccordo. In altre parole, quest'area del cervello aumenta la sua attività quando opinioni altrui sono concordanti con le nostre. Viceversa, diminuirebbe quando le informazioni sono in disaccordo con le nostre convinzioni, svolgendo così un ruolo importante nel processo del pregiudizio di conferma". "Abbiamo scoperto che quando le persone non sono d'accordo, il loro cervello non riesce a codificare la qualità dell'opinione dell'altra persona, dando loro meno motivi per cambiare idea", spiega il co-autore Tali Sharot".

Unisono - agg. mus. Riferito a suoni simultanei che hanno uguale altezza, anche se di timbro diverso: voci u.; anche di strumenti che eseguono la stessa musica a uguale altezza: due pianoforti u. - s.m. Nel l. musicale, l'esecuzione strumentale o vocale di più suoni simultanei della stessa altezza, perlopiù nella loc. all'u.: strumenti che suonano all'u.; anche in senso fig., di comune accordo, in modo simultaneo: agire, pensare all'u. - dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/U/unisono.shtml

Great minds think alike! Le grandi menti pensano allo stesso modo o all'unisono. Che gran pregiudizio di conferma! È confermato da esperimenti, che le menti possano pensare all'unisono in certi casi, ma che queste menti siano veramente grandi è un'altra questione. Potremmo anche dire che c'è di mezzo il valorizzare per screditare, versione subdola del già accennato screditare per valorizzare.

Ci sono molti concetti interessanti che si possono legare al pregiudizio di conferma in cascata. Tra di essi vi è il disengagement, il distanziamento dal tema quando questo diventa controverso o ci si rende conto che quanto si propone non è più sostenibile. Per il disengagement ci sono il devaluing, dove si deprezza l'ambito, ritenendolo poco rilevante, ed il discounting, ossia il ritenere di meritare di più. Entrambe le strategie sono adottate

per proteggere la propria autostima. Il discounting viene più usato che il devaluing. "Infatti, può risultare talvolta difficile svalutare un ambito ritenuto importante nel proprio contesto di vita, mentre è molto più semplice screditare una valutazione espressa da altri e ritenuta inadeguata." (Angelica Moè, 2014).

Gli errori cognitivi – Il pregiudizio di conferma - di Oliviero Cresta - 11 Dicembre 2015 - <https://www.rentalblog.it/gli-errori-cognitivi-il-pregiudizio-di-conferma/> - <https://archive.is/jHX67>

Oliviero Cresta propone un articolo sul pregiudizio di conferma in una serie dedicata agli errori cognitivi. Gli articoli precedenti hanno discusso: l'errore di rinforzo delle scelte, l'effetto gregge, l'euristica della disponibilità, e l'effetto ancoraggio.

Cresta definisce il pregiudizio di conferma come il fenomeno "per cui chi prende una decisione è portato a cercare attivamente prove a sostegno della propria tesi e a ignorare o a dare scarsa importanza a quelle che non la confermano. E' quindi un pregiudizio che si manifesta nella raccolta dei dati". E si noti che per Oliviero Cresta è "un errore che compiamo ogni volta che ci imbattiamo in dati che confermano oppure non confermano le nostre credenze e decisioni. Nel primo caso le informazioni vengono apprese e conservate, mentre nel secondo vengono scartate, in genere individuando anche un motivo specifico per cui non sono degne di considerazione".

"Siamo tutti soggetti a tale fenomeno", come si sottolinea, e nei "casi più gravi questo può portare a negare l'evidenza o a compiere salti mortali logici pur di non dover abbandonare le nostre convinzioni". "Il pregiudizio di conferma è simile all'errore di rinforzo delle scelte, ... Tuttavia, mentre quello riguarda le decisioni già prese, questo fa riferimento più in generale alle proprie idee e convinzioni, o alle decisioni che stiamo per prendere".

Il pregiudizio di conferma appare come verificarsi più spesso in campo politico, ma in generale compare in relazione ad opinioni e convinzioni di qualunque genere. E Cresta cita <https://www.rentalblog.it/gli-errori-cognitivi-leffetto-ancoraggio/> che ha analizzato il rapporto tra le convinzioni politiche delle persone e i loro acquisti di libri. "Nel 2008 ha dimostrato che chi supportava Obama comprava soprattutto libri scritti da persone con tendenze favorevoli verso il futuro Presidente o il partito Democratico USA, e il contrario avveniva per chi voleva votare per il candidato Repubblicano".

E l'autore dell'articolo sottolinea anche un fatto molto importante. "C'è tutta una parte del settore giornalistico che si basa sul pregiudizio di conferma. Ci sono innumerevoli giornalisti ed esperti che hanno fatto della conferma delle opinioni la loro fortuna: ... Se il loro filtro è uguale al nostro li apprezziamo, altrimenti li odiamo. Non importa se dicono

la verità o no, si verificano le loro fonti o se fanno ricerche approfondite: non li ascoltiamo per avere informazioni, ma solo conferme". E in campo lavorativo "il pregiudizio di conferma può essere pericoloso quando siamo estremamente convinti di qualche elemento, idea o fenomeno, e respingiamo qualunque informazione che lo contraddica".

Quali possono essere i rimedi contro quello che l'articolo definisce un errore, ossia contro il pregiudizio di conferma? "Per non cadere in questa trappola deve diventare una nostra abitudine provare a mettere in discussione le proprie abitudini e opinioni. Anche se può sembrare sciocco, all'inizio si può cominciare dal provare" delle cose nuove e per arrivare, "in un crescendo di difficoltà, alla lettura di un articolo di un giornalista dalle idee non condivise. ... In questo modo, quando poi si dovrà prendere una decisione, ascoltare anche un'altra campana non sarà magari scontato, ma sarà almeno un po' meno difficile".

Cuiusvis hominis est errare: nullius nisi insipientis, in errore perseverare (Cicerone, Filippiche, XII. 5). Chiunque può cadere in errore: nessuno, se non uno sciocco, persevera nell'errore. È forse da questo passo latino che è derivato l' "errare humanum est" della scolastica medievale, completato da un "perseverare diabolicum".

Come detto inizialmente, questo scritto di Cresta appartiene a una serie di discussioni. Si riporta ora solo un piccolo estratto da <https://www.rentalblog.it/gli-errori-cognitivi-leffetto-ancoraggio/> che si occupa dell'**effetto ancoraggio**.

"Con questo termine si intende la tendenza, quando si deve prendere una decisione, ad affidarsi in modo eccessivo alla prima informazione che ci viene offerta (l'ancora, appunto). Nel momento in cui questo punto di riferimento viene fissato, il giudizio viene preso per differenza da quest'ultimo. L'effetto può essere molto potente, tanto che si manifesta anche la tendenza a far aderire altre informazioni all'ancora prestabilita (cioè si cerca di giustificarle o considerarle coerenti con l'ancora che è stata presa come riferimento)".

Si dice che **la prima impressione è quella giusta**, ma è proprio così o è solo l'ancora che ci tiene attaccati al fondo?

Il pregiudizio di conferma: non provate a contraddirmi! di Francesca Cilento - www.crescita-personale.it/articoli/competenze/intelligenza/pregiudizio-di-conferma-meccanismi.html - <https://archive.is/XzBzV> - Non provate a contraddirmi!

"Nessuno sembra essere risparmiato dall'attaccamento alla prima idea/teoria/impressione che ha ricavato e per la quale sottostimerà ogni altra informazione. Niente contraddizioni Il cervello umano si comporta come un potentissimo processore di informazioni, per evitare il sovraccarico a volte preferisce non analizzare ogni elemento, ma prendere una

scorciatoia." E questa è la sintesi con cui inizia l'articolo di Francesca Cilento. E se il pregiudizio di conferma "lavora in modo tale che siamo portati per natura a considerare quelle informazioni che sono in accordo con ciò che pensiamo, per cui - dice Cilento - ci circondiamo di persone che la pensano come noi alimentando le nostre convinzioni, sovrastimiamo le informazioni in accordo, cerchiamo solo informazioni in accordo, e sottostimiamo l'importanza delle informazioni in disaccordo".

Quello che sottolinea Francesca Cilento è molto interessante, ossia che "il pregiudizio di conferma *ha una valenza individuale e allo stesso tempo sociale*. La difesa delle proprie idee permette di proteggere la nostra stessa identità: se avete elaborato un'opinione lo avete fatto con cura e non è possibile prendere un granchio colossale, giusto?".

Interessante domanda retorica, quella proposta da Cilento. Non è però sempre vero che il processo di elaborazione sia avvenuto con cura, e proprio per via del pregiudizio di conferma. C'è anche chi approfitta di idee altrui, quanto particolarmente interessanti, e le riprocesa a proprio tornaconto. E nel riprocessare può prendere un granchio. Il succo del discorso è quindi che, per non perdere la faccia, la persona continuerà ad insistere nell'errore. Ma a questo punto non siamo più nel meccanismo del pregiudizio di conferma, siamo in un meccanismo di volontaria propagazione dell'errore, con connessi meccanismi che comprendono anche il disengagement.

Francesca Cilento ricorda come R. S. Nickerson esponga una serie di esempi storici che hanno alla base il pregiudizio di conferma, come nel campo religioso, la caccia alle streghe, o in campo medico l'uso di una cura per malattie a decorso naturale. Ed infine l'autrice conclude: "La scienza, grazie al metodo scientifico che funziona in base al processo di falsificazione, dovrebbe essere al riparo dal bias, ma essendoci uomini dietro non si può mai essere certi. Allora, vi ho convinto? "

Backfire Effect, ovvero il "ritorno di fiamma", da www.settimanadelcervello.it/bias-di-conferma/ - archiviato <https://archive.is/dCCBm>

"... anche di fronte ai dati scientifici che dimostrano quanto alcune malattie, come il morbillo, siano più pericolose dei vaccini, tanta gente resta ancorata alla propria idea. Addirittura, sembra che l'essere bersagliati da informazioni che provano a delegittimare un'idea, porti a un suo rafforzamento. Quest'ultimo fenomeno è dovuto al Backfire Effect, cioè effetto controproducente: le persone disinformate, messe di fronte ai fatti che mettono in discussione la loro opinione, diventano ancora più attaccate alle loro teorie sbagliate. Proprio di questi bias cognitivi si nutrono gli autori di fake news, i quali, con bufale spesso costruite a tavolino, riescono ad ottenere un grande seguito. Viene da sé che internet è un terreno molto fertile per questo genere di bias, perché, mettendo in comunicazione una tale moltitudine di persone, facilita l'incontro tra chi condivide le stesse idee ed opinioni, in un circuito che si autoalimenta".

Cherry-picking - ovvero una ciliegia tira l'altra - al link www.hce.university/blog/bias-cognitivi-confirmation-bias/ - <https://archive.is/7IUxK>

"Quando prendi una decisione, è come se il tuo cervello non prendesse nemmeno in considerazione tutto ciò che può sconfessare le tue credenze nascoste: i dati in linea con il tuo modo di pensare, invece, guadagnano molta più credibilità ai tuoi occhi. Capita più volte al giorno: quando ti confronti con un'altra persona che magari non la pensa al tuo stesso modo, quando devi scegliere se fare o meno un certo tipo di investimento per il tuo business, oppure quando ragioni sui tuoi obiettivi e i risultati che vuoi raggiungere. Questo errore cognitivo è così comune che, addirittura, nei Paesi anglofoni se ne parla anche nel linguaggio comune di tutti i giorni ed esiste un modo di dire che viene utilizzato proprio in riferimento al modo in cui selezioniamo informazioni e fonti in base alle nostre convinzioni: "cherry-picking"."

Il dizionario Oxford definisce cherry-picking - the action or practice of choosing and taking only the most beneficial or profitable items, opportunities, etc., from what is available.

Da https://en.wikipedia.org/wiki/Cherry_picking. "Cherry picking, suppressing evidence, or the fallacy of incomplete evidence, is the act of pointing to individual cases or data that seem to confirm a particular position while ignoring a significant portion of related and similar cases or data that may contradict that position. **Cherry picking may be committed intentionally or unintentionally.** This fallacy is a major problem in public debate.

The term is based on the perceived process of harvesting fruit, such as cherries. The picker would be expected to only select the ripest and healthiest fruits. An observer who only sees the selected fruit may thus wrongly conclude that most, or even all, of the tree's fruit is in a likewise good condition. This can also give a false impression of the quality of the fruit (since it is only a sample and is not a representative sample). A concept sometimes confused with cherry picking is the idea of gathering only the fruit that is easy to harvest, while ignoring other fruit that is higher up on the tree and thus more difficult to obtain (see low-hanging fruit). Cherry picking has a negative connotation as the practice neglects, overlooks or directly suppresses evidence that could lead to a complete picture."

Distorsioni cognitive: il bias di conferma e il disinteresse alla verifica delle fonti, di Paolo Tuttotroppo - Bias Cognitivi, Fact Checking 9 Ottobre 2018 - <https://www.paolotuttotroppo.it/il-bias-di-conferma/> - <https://archive.is/2qi4Z>

"Socrate diceva che se alla fine di una discussione i due interlocutori non hanno cambiato di una virgola il loro pensiero, quella discussione è stata completamente inutile. La sua affermazione sembra una premonizione di quello che accade al giorno d'oggi: nessuno discute più per capire, ma solo per affermare le proprie ragioni."

Secondo l'autore, il bias di conferma è uno dei maggiori problemi della società dell'informazione contemporanea. E la sua discussione si incentra sulla verifica delle fonti. "Ma in tutto questo, nessuno di loro, da una parte e dall'altra, ha verificato cosa sia davvero successo, perché a nessuno interessa davvero capirlo: a tutti interessa solo avere ragione e allo scopo ognuno si fa scudo di tutte le affermazioni e le opinioni simili alla sua, poco importa se fondate su prove ed argomentazioni valide o meno. Questo è il principale fattore che porta all'incapacità della gente comune di verificare le fonti: e questo non soltanto per una endemica "ignoranza dei mezzi" per poterlo fare, ma per un vero e proprio disinteresse nel farlo.

In sostanza, non c'è l'interesse a verificare le fonti, per il seguente motivo principale: verificare le fonti "rende necessario accettare il rischio di riconoscere di avere torto e dover cambiare idea, un'ipotesi vista come un vero e proprio spauracchio da rifuggire come la peste, come se ammettere di aver sbagliato fosse sinonimo di stupidità o di resa".

Conclusionione - Mentre in origine il pregiudizio di conferma porta a scegliere, anche inconsciamente, solo le prove a supporto della propria tesi, il passo successivo, quello che consiste nel confrontarsi con una qualsiasi critica, porta ad assumere consciamente un ruolo diverso, quello di difendere a ogni costo la propria teoria anche se è sbagliata. Si arriva, in alcuni casi, a non riconoscere il fatto. Se ad esempio la critica concerne un dato sbagliato, la risposta potrebbe essere che il dato è stato fornito da altri, per esempio da una "ditta esterna", aggiungendo un "non siamo tenuti a giustificarlo o spiegarlo". Questa è una risposta palesemente contraria ad una qualsiasi prassi scientifica. Ed infine, si può passare, sempre per difendere le proprie tesi, alle fallacie argomentative ed alle tecniche dell'argumentum ad hominem. strategie con la quali ci si allontana dall'argomento della disputa, contestando non l'osservazione ma l'interlocutore.

Riferimenti

- Cresta, O. (2015). Gli errori cognitivi – Il pregiudizio di conferma. www.rentalblog.it
- Kahneman, D. (2012). Pensieri lenti e veloci. Milano: Mondadori.
- Kappes, A., Harvey, A. H., Lohrenz, T., Read Montague, P. & Sharot, T. (2020). Confirmation bias in the utilization of others' opinion strength. *Nature Neuroscience*, 23, pp. 130–137-
- Krebs, V. <http://www.orgnet.com>
- Matlin, M.W., & Stang, D.J (1978). The Pollyanna principle: Selectivity in language, memory, and thought. Cambridge, MA: Schenkman.

- Mattarella, Franco (2016). Pregiudizio di conferma (Confirmation Bias). Available at <http://www.pensierocritico.eu/pregiudizio-di-conferma.html>
- Moè, A. (2014). Autostima: Che cosa è, come si coltiva. Gius. Laterza & Figli Spa
- Musso, M. (2019). All'origine del pregiudizio di conferma: perché crediamo solo a quello che ci dà ragione- GALILEO.
- Nickerson, R. S. (1998). Confirmation bias: A ubiquitous phenomenon in many guises. *Review of General Psychology*, 2(2), 175-220.
- Ounjai, K., Kobayashi, S., Takahashi, M., Matsuda, T., and Lauwereyns, J. (2018). Active confirmation bias in the evaluative processing of food images. *Scientific Reports*, 8, 16864.
- Pluviano, S, & Della Sala, S. (2020). Il Pregiudizio di Conferma. In Cicap.org
- Rotton, J., & Kelly, I.W. (1985). Much ado about the full moon: A meta-analysis of lunar-lunacy research. *Psychological Bulletin*, 97(2), 286-306.
- Savio, M. (2020). Screditare per valorizzare. Giovanni Tzetze, le sue fonti, i committenti e la concorrenza, Pleiadi 24 (Edizioni di Storia e Letteratura), Roma.
- Wason, P. C. (1960). On the failure to eliminate hypotheses in a conceptual task. *Quarterly Journal of Experimental Psychology*, 12(3), 129-140.